
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7546719>

УДК 37.022

Купцова В.В.

Купцова Валентина Викторовна, кандидат педагогических наук, доцент, ФГБОУ ВО «Смоленская государственная сельскохозяйственная академия», Россия, 214000, Смоленск, ул. Большая Советская, д. 10/2. E-mail: valentinakuptsova@yandex.ru.

Привлечение студентов к проведению развивающих и творческих мероприятий со школьниками

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы привлечения студентов к проведению творческих и развивающих мероприятий со школьниками. На примере сервисного обучения (Service-learning) показана возможность совмещения образовательного процесса с общественно полезной деятельностью. Рассмотрено, что активное участие студентов в общественно полезной деятельности и принятие на себя ответственности в обществе учит студентов социально-ответственному поведению. Автор приходит к выводу, что привлечение студентов к общественно полезной деятельности позволит добиться улучшения и качества деятельности вуза в направлениях деятельности, связанных с сотрудничеством со школами.

Ключевые слова: общественно полезная деятельность, сервисное обучение (Service-learning), социальная компетенция, гражданская активность, сотрудничество с образовательными организациями.

Kuptsova V.V.

Kuptsova Valentina Viktorovna, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Smolensk State Agricultural Academy, Russia, 214000, Smolensk, Bolshaya Sovetskaya str., 10/2. E-mail: valentinakuptsova@yandex.ru.

Attracting students to conduct educational and creative activities with schoolchildren

Abstract. The article discusses the issues of attracting students to conduct creative and developmental activities with schoolchildren. Using the example of Service-learning, the possibility of combining the educational process with socially useful activities is shown. It is considered that the active participation of students in socially useful activities and taking responsibility in society teaches students socially responsible behavior. The author comes to the conclusion that attracting students to socially useful activities will help to improve the quality of the university's activities in the areas of activities related to cooperation with schools.

Key words: socially useful activities, Service-learning, social competence, civic engagement, cooperation with educational organizations.

Необходимость формирования у подрастающего поколения нравственных идеалов российского общества и потребности к деятельности на благо общества и других людей вызывают потребность в поиске новых средств, форм и методов осуществления образовательно-воспитательной работы.

Активное участие студентов в общественно полезной деятельности и принятие на себя ответственности в обществе эффективно формируется в программе сервисного обучения (Service-learning), которое включено в учебный план многих высших учебных заведений США и Германии и составляет неотъемлемую часть учебной программы. Вовлечение молодежи Российской Федерации в общественно полезную работу является также составной частью деятельности многих местных, региональных общественных некоммерческих организаций [1, 2], поэтому сервисное обучение, существующие в практике зарубежных вузов, представляет интерес и для вузов в России.

Service-learning - программа совмещения образовательного процесса с общественно полезной деятельностью. «Service» в данном случае понимается как оказание помощи, поддержки другому человеку или организации на благо общества, «learning» – обучение в реальных практических ситуациях, направленное на решение конкретных проблем [3, 6,7]. Этот метод основан на активном обучении гражданственности и извлечении уроков из получаемого практического опыта.

Эффективность организации сервисного обучения широко исследовалась, особенно в рамках американских исследований [5]. Исследования показывают, что сервисное обучение оказывает положительное влияние на личностное развитие и на субъективный успех учащихся в обучении, на их самооценку в значении расширения личных взглядов и понимания социальных проблем, на их гражданскую активность, а также их готовность участвовать и приносить пользу обществу [7, 8].

Таким образом, сервисное обучение учит студентов социально-ответственному поведению и основано на развитии активной социальной позиции, опыте решения проблем гражданского общества, сотрудничестве [4, 8], поэтому сервисное обучение, существующие в практике зарубежных вузов, представляет интерес и для вузов в России.

Оценить данное влияние стало возможным в процессе реализации интенсивной программы, включающей в себя наряду с образовательным, развивающий и творческий модули, и предполагающей привлечение студентов к проведению со школьниками развивающих и творческих мероприятий.

С 28 ноября по 9 декабря 2022 года ФГБОУ ВО Смоленская ГСХА совместно с Региональным центром выявления и развития способностей и талантов у детей и молодежи Смоленской области «Смоленский Олимп» реализовала интенсивную программу естественнонаучной направленности «Агроинженерия и землеустройство». В течение 12 дней участники интенсива — обучающиеся 9-11 классов — приняли участие в занятиях образовательного, развивающего и творческого модулей. Занятия всех модулей были разработаны профессорско-преподавательским составом ФГБОУ ВО Смоленской ГСХА, они же проводили и занятия образовательного модуля, а в проведении развивающих и творческих мероприятий приняли участие студенты вуза.

Основная цель деятельности молодых наставников в данном проекте - оказание поддержки и помощи в адаптации и социализации участников смены. Важно было не просто создать комфортные взаимоотношения внутри группы слушателей, но и способствовать погружению школьников в сложную программу образовательного модуля, проходящего в стенах вуза. Но все же главная задача, к выполнению которой стремились студенты-кураторы - способствовать развитию таких личностных навыков у подростков, кото-

рые помогут построить каждому из слушателей траекторию собственного профессионального развития. Среди мероприятий, проведенных студентами в течение 10 дней были тренинги, направленные на эффективное взаимодействие в команде и развитие навыков самопрезентации, профориентационные игры, которые помогают подросткам расширить знания о мире профессий, «творческий краудсорсинг», совместная тематическая съемка видеоролика, патриотическая акция, совместный просмотр фильма и др..

Занятия студентов со школьниками проводились во внеурочное время, с 17.00, когда у студентов свои учебные занятия отсутствуют, и, таким образом, учебный процесс студентов не нарушался. Для проведения данных занятий со школьниками студенты отбирались по желанию.

После завершения программы студенты приняли участие в анонимном анкетировании, которое осуществлялось с помощью заполнения анкетных форм в Google.

Целью нашего исследования явилось определение оценки студентами их участия в проведении развивающих и творческих мероприятий.

Способом решения поставленной задачи стало анкетирование студентов, участвующих в проведении занятий развивающего и творческого модулей, в количестве 6 человек.

По результатам письменного опроса были получены следующие результаты. Респондентами явились юноши и девушки в возрасте 19-21 лет, студенты бюджетной формы обучения. 85,7% опрошенных остались довольны привлечением к проведению занятий со школьниками. 57,1% опрошенных ответили, что раньше в проведении творческих и развивающих занятий для школьников не участвовали, лишь 28,6% ранее принимали участие в проведении творческих и развивающих занятий для школьников, а 14,3% только иногда участвовали в проведении таких мероприятиях. 85,7% студентов понравилась тематика проводимых мероприятий, а также обще-

ние со школьниками во время этих мероприятий. 71,4% опрошенных отметили, что хотели бы и в дальнейшем участвовать в проведении и других мероприятий творческого характера. 57,1% - готовы 1 раз в месяц участвовать в проведении таких мероприятий. 28,6% студентов - продолжили общение со школьниками по окончании интенсивной программы. На вопрос: «Что Вам понравилось в проведении мероприятий развивающего и творческого модулей?», большинство студентов ответило, что им важно общаться, делиться впечатлениями и получать эмоции, а также самим было интересно создавать с ребятами совместные творческие работы. Из недостатков было отмечено лишь то, что все таки было отведено мало времени на проведение творческих занятий.

Также нам было интересно узнать мнение школьников, с которыми студенты проводили занятия развивающего и творческого модулей, количество опрошенных составило 15 человек.

Всем школьникам понравились проводимые студентами занятия развивающего и творческого модулей. 93,3% опрошенных понравились тематика занятий и общение со студентами, школьники прокомментировали, что им было очень интересно общаться с ребятами ненамного старше себя, у них было много общих тем для беседы, а также интересно было послушать советы и жизненные истории. 57,1% школьников отметили, что продолжают общение со студентами время от времени. На вопрос: «Хотели бы Вы чтобы и в дальнейшем студенты проводили для Вас и другие мероприятия», 86,7% ответили «Да», и 6,7% ответили «Возможно». 40% опрошенных хотели бы, чтобы студенты проводили с ними мероприятия 1 раз в месяц, 33,3% - 1 раз в неделю, 7,1% опрошенных предложили проводить мероприятия 3 раза в неделю.

При ответе на открытый вопрос: «Что Вам понравилось в проведении студентами мероприятий развивающего и творческого модулей?» школьники были очень активны и отметили:

- «Студенты были внимательны к нам и создавали очень душевную атмосферу. За время смены мой наставник помог мне многое понять, смог настроить на хорошую работу. Творческий модуль мне очень нравился, особенно занятия посвящённые талантам и общению. Студенты просто молодцы!

- Мне больше всего понравилась сама атмосфера мероприятия, весело, забавно, работа командой, как говорится, все "один за всех и все за одного" Я смогла почувствовать себя частью компании, сблизиться со сверстники, слышать и быть услышанной.

- Понравились все мероприятия без исключений. Мы завели новые знакомства, получили много новых знаний, и самое главное, научились командной работе

- Очень дружелюбные, активные и общительные. С ними интересно и весело общаться, узнавать что-то новое!

- Да, это хороший опыт во всем, серьезная тематика, интересная подача».

В современном образовании с максимальным акцентом на получении школьниками современного образования и при отсутствии взаимодействия школьников старших классов со студенческой молодежью привлечение студентов вуза к проведению развивающих и творческих мероприятий со школьниками содержит большой потенциал, который может способствовать формированию активной социальной позиции, развитию опыта решения проблем гражданского общества, сотрудничеству.

Таким образом, привлечение студентов вуза к проведению развивающих и творческих мероприятий со школьниками позволит добиться улучшения и качества деятельности вуза в направлениях своей деятельности, связанных с сотрудничеством с образовательными учреждениями.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абрамова, К.С., Агеев, А.В., Сапожникова, С.М., Чудакова, С.А. и др. Трансформация социально-экономических процессов в условиях цифровизации: монография / К.С. Абрамова, А.В. Агеев, С.М. Сапожникова, С.А. Чудакова и др. – Орел, 2021. – 180с.
2. Баринов, Д.Н., Алиева, Э.С. Социальная инженерия и современные HR-технологии: возможности применения в сфере образования / Смыслы, ценности, нормы в бытии человека, общества, государства. Сборник статей и материалов. ГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный институт искусств им. П.И. Чайковского». Челябинск, 2022. С. 140-145.
3. Купцова, В.В., Сапожникова, С.М., Чудакова, С.А. Теоретические основы и организация сервисного обучения (Service-learning) / Гуманитарный научный вестник. 2020. № 9. С.46-50.
4. Dewey, J. *Democracy and education* / J. Dewey. New York: Free Press. – 1966. – 256 p.
5. Godfrey, P. C., Illes, L. M., Berry, G. R. *Creating Breadth in Business Education through Service-Learning*. / P. C. Godfrey, L. M. Illes, G. R. Berry. *Academy of Management Learning & Education*, 2005. – 4(3). – P. 309-323.
6. Reinders, H. *Lernprozesse durch Service Learning an Universitäten*. / H. Reinders // *Zeitschrift für Pädagogik*, – 2010. – 56 (4). – S. 531-547.
7. Slepcevic-Zach, P., & Gerholz, K.-H. *Service-Learning – Entstehung, Wirksamkeit und konkrete Umsetzung*. // E. Augustin, M. Hohenwarter, G. Salmhofer & L. Scheer (Hrsg.), *Theorie, die ankommt. Grazer Beiträge zur Hochschullehre*. – Graz: Leykam. 2015. – Bd. 6. – S. 61–76.
8. Spoun, S., Wunderlich, W. *Prolegomena zur akademischen Persönlichkeitsbildung: Die Universität als Wertevermittlerin*. / S. Spoun, W. Wunderlich (Hrsg.) // *Studienziel Persönlichkeit – Beiträge zum Bildungsauftrag der Universität heute*. Frankfurt a. M., – 2005, – S. 17-32.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Abramova, K.S., Ageev, A.V., Sapozhnikova, S.M., Chudakova, S.A., etc. *Transformation of socioeconomic processes in the conditions of digitalization: monograph* / K.S. Abramova, A.V. Ageev, S.M. Sapozhnikova, S.A. Chudakova et al. – Orel, 2021. – 180s.
2. Barinov, D.N., Alieva, E.S. *Social engineering and modern HR technologies: application possibilities in the field of education* / Meanings, values, norms in the existence of a person, society, state. Collec-

- tion of articles and materials. GBOU VO "South Ural State Institute of Arts named after P.I. Tchaikovsky". Chelyabinsk, 2022. pp. 140-145.
3. Kuptsova, V.V., Sapozhnikova, S.M., Chudakova, S.A. Theoretical foundations and organization of service-learning / Humanitarian Scientific Bulletin. 2020. No. 9. pp.46-50.
 4. Dewey, J. Democracy and education / J. Dewey. New York: Free Press. – 1966. – 256 p.
 5. Godfrey, P. C., Illes, L. M., Berry, G. R. Creating Breadth in Business Education through Service-Learning. / P. C. Godfrey, L. M. Illes, G. R. Berry. Academy of Management Learning & Education, 2005. – 4(3). – P. 309-323.
 6. Reinders, H. Lernprozesse durch Service Learning an Universitäten. / H. Reinders // Zeitschrift für Pädagogik, – 2010. – 56 (4). – S. 531-547.
 7. Slepcevic-Zach, P., & Gerholz, K.-H. Service-Learning – Entstehung, Wirksamkeit und konkrete Umsetzung. // E. Augustin, M. Hohenwarter, G. Salmhofer & L. Scheer (Hrsg.), Theorie, die ankommt. Grazer Beiträge zur Hochschullehre. – Graz: Leykam. 2015. – Bd. 6. – S. 61–76.
 8. Spoun, S., Wunderlich, W. Prolegomena zur akademischen Persönlichkeitsbildung: Die Universität als Wertevermittlerin. / S. Spoun, W. Wunderlich (Hrsg.) // Studienziel Persönlichkeit – Beiträge zum Bildungsauftrag der Universität heute. Frankfurt a. M., – 2005, – S. 17-32.

Для цитирования:

Купцова В.В. Привлечение студентов к проведению развивающих и творческих мероприятий со школьниками // Гуманитарный научный вестник. 2023. №1. С. 1-5. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2023/1/Kuptsova.pdf>